

Artículo de Investigación

Modelo pedagógico HERMES en la Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés en la Universidad Privada de Bucaramanga

HERMES pedagogical model in the Bachelor's Degree in Spanish and English Language at the Private University of Bucaramanga

Autores:

Nasly Paola Suárez Quiñonez¹, Yudin Alfonso Rojas Garcia²

¹Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Bogotá, Colombia, naslypao60@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-2323-8505>

²Universidad Pedagógica experimental Libertador, Bogotá, Colombia, yudinrojas@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-6238-9394>

Corresponding Author: *Nasly Suárez*, naslypao60@gmail.com

Reception: 29-december-2024 Acceptance: 21-january-2025 Publication: 20-february-2025

How to cite this article:

Suárez Quiñonez, N. P., & Rojas Garcia, Y. A. (2025). Modelo pedagógico HERMES en la Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés en la Universidad Privada de Bucaramanga. *Sapiens in Higher Education*, 2(2), 1-21. https://revistasapiensec.com/index.php/Sapiens_in_Higher_Education/article/view/136.

Resumen

La investigación analiza la implementación del modelo pedagógico HERMES en la Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés en la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga, evaluando su efectividad y repercusiones en la formación de los estudiantes. El objetivo es explorar cómo se aplica este modelo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se utiliza una metodología que combina un paradigma interpretativo, descriptivo, cualitativo, etnográfico, teórico e histórico-lógico, involucrando a 35 estudiantes y docentes de la carrera. Los resultados evidencian la necesidad de mejorar la planificación de los Proyectos Formativos de Nivel, fortalecer la comunicación entre docentes y estudiantes, y ajustar la metodología MICEA. La discusión desataca que, aunque el modelo HERMES es innovador, algunos aspectos metodológicos no están claramente definidos, lo que dificulta su implementación. Las conclusiones indican que, tiene potencial, pero requiere ajustes significativos. Las implicaciones pedagógicas subrayan la importancia de estrategias de evaluación, enfoques inclusivos y un proceso de actualización.

Palabras clave: Modelo pedagógico; MICEA; PFN; Enseñanza; Aprendizaje.

Abstract

The research analyzes the implementation of the HERMES pedagogical model in the Bachelor's Degree in Spanish and English at the Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga section, evaluating its effectiveness and repercussions on the training of students. The objective is to explore how this model is applied in the teaching-learning process. A methodology is used that combines an interpretive, exploratory, descriptive, qualitative, ethnographic, empirical, theoretical and historical-logical paradigm, involving 35 students and teachers of the degree. The results show the need to improve the planning of the Level Formative Projects, strengthen communication between teachers and students, and adjust the MICEA methodology. The conclusions indicate that, although the model has potential, it requires significant adjustments to be effective. The pedagogical implications underline the importance of implementing clear evaluation strategies and promoting an inclusive approach, as well as a process of continuous updating of the pedagogical model.

Keywords: Pedagogical model; MICEA; PFN; Teaching; Learning.

1. INTRODUCCIÓN

La evaluación de la implementación del modelo pedagógico HERMES en la Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés en la universidad privada de Bucaramanga. Lo que implica analizar cómo se aplica este modelo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como su efectividad y repercusiones en la formación de los estudiantes

La investigación se justifica por varias razones clave. En primer lugar, es fundamental realizar evaluaciones periódicas de los modelos pedagógicos para garantizar su adaptación a los avances tecnológicos y a las exigencias del mercado laboral. Según Puentedura (2019), la educación debe evolucionar continuamente para incorporar nuevas tecnologías y metodologías que respondan a los cambios en la sociedad y en el ámbito profesional. Esta necesidad de actualización es esencial, ya que los cambios en el contexto educativo influyen en los contenidos y las metodologías de enseñanza en la formación de licenciados.

Por ello, es necesario analizar el modelo pedagógico HERMES, para verificar si sigue alineándose con estas demandas y con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, autores como Rojas y Betancur (2020) destacan la importancia de la evaluación formativa y la retroalimentación para garantizar que los programas educativos se alineen con las necesidades del contexto.

La reciente acreditación de alta calidad que recibió la Licenciatura en Lengua Castellana hasta mayo de 2021 subraya la importancia de este estudio. La investigación se propone contribuir al proceso de mejora continua que ha caracterizado la evolución del programa, el cual ha sufrido cambios significativos en su malla curricular, créditos académicos y duración. Según López et al. (2021), la acreditación no solo es un reconocimiento, sino un compromiso con la calidad educativa que debe ser sostenido a través de procesos de evaluación y mejora continua.

Contar con un modelo pedagógico adecuado y actualizado es crucial para asegurar que los futuros licenciados adquieran conocimientos, habilidades y destrezas sólidas, relevantes y aplicables en el ámbito educativo. Como señala García et al. (2019), es fundamental que la educación superior se enfoque en desarrollar competencias que respondan a las demandas del mercado laboral y la sociedad. Por tanto, no solo beneficiará su desempeño laboral, sino que también garantizará que el modelo, al estar en constante reflexión, mantenga la calidad educativa, formando así profesionales comprometidos, creativos y capacitados.

Es esencial que el modelo pedagógico promueva la participación autónoma y autorregulada de los estudiantes en diversos contextos de enseñanza y aprendizaje. Según Andrade y Briceno (2020), la autorregulación es esencial para el aprendizaje efectivo, permitiendo a los estudiantes gestionar su propio proceso educativo. Para ello, es necesario implementar estrategias, recursos y metodologías que faciliten una educación flexible, accesible y contextualizada. La investigación se centra en analizar la ejecución de componentes clave como MICEA, el Seminario Alemán y los Proyectos Formativos de Nivel (PFN), evaluando si estos cumplen con los objetivos establecidos por el modelo pedagógico. En este sentido, la metodología basada en proyectos ha demostrado ser eficaz en la promoción del aprendizaje activo y la aplicación práctica del conocimiento (Krajcik & Shin, 2019).

Además, este proyecto de investigación busca involucrar a todos los actores del programa en espacios de reflexión y diálogo, generando sugerencias y recomendaciones fundamentadas en sus experiencias y conocimientos. Como argumentan Duffy y Jonassen (2021), la educación debe ser una experiencia colaborativa donde el aprendizaje se construye a través de la interacción y el trabajo en equipo.

La relevancia de este estudio se extiende más allá de la universidad, beneficiando también a otras instituciones locales y nacionales con programas de formación similares. Asimismo, ofrece valiosas aportaciones a los procesos de acreditación y mejora continua del programa. Se invita a futuros investigadores a retomar o explorar nuevas direcciones basadas en los hallazgos de esta investigación, atendiendo a las necesidades de la universidad y del contexto educativo en su conjunto. En tal sentido, esta investigación no solo evalúa la implementación del modelo HERMES, sino que también sirve como un pilar fundamental para fortalecer la calidad educativa y la formación integral de los futuros licenciados en Lengua Castellana, preparándolos para enfrentar los desafíos del entorno contemporáneo.

En el marco de la investigación se presentan diversas situaciones problemáticas derivadas de un enfoque limitado. Una de las principales preocupaciones es la desactualización del modelo pedagógico. A pesar de que HERMES se basa en principios teóricos válidos, no ha sido revisado ni evaluado de forma sistemática desde su puesta en marcha, lo que genera una desconexión entre las necesidades actuales de los estudiantes y el enfoque pedagógico aplicado. Esto compromete la calidad de la formación docente.

Otro aspecto crítico es la ejecución inconsistente de los componentes metodológicos, como la Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de Aprendizaje (MICEA), el Seminario Alemán y los Proyectos Formativos de Nivel (PFN). La variabilidad en la implementación de estas metodologías impacta negativamente en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y su capacidad para aplicar el conocimiento de manera efectiva en la práctica pedagógica. Además, la ausencia de un proceso de evaluación continua y retroalimentación dificulta la identificación de áreas de mejora y fortalezas, lo que conduce a un estancamiento en la calidad del programa.

La desconexión entre teoría y práctica también es motivo de preocupación. A pesar de contar con un respaldo teórico sólido, es posible que los cursos y proyectos no reflejen adecuadamente los principios de la teoría de la acción comunicativa de Habermas. Lo cual resulta en una educación que, aunque bien intencionada, carezca de aplicación práctica en contextos reales. Asimismo, un enfoque pedagógico que no fomente activamente la participación autónoma y autorregulada de los estudiantes puede llevar a una falta de compromiso y motivación, limitando el papel activo de los docentes en la creación de un ambiente de aprendizaje dinámico y colaborativo.

La preparación inadecuada para el contexto laboral es otra consecuencia de estas problemáticas. Si la formación no se alinea con las exigencias del mercado laboral y del sistema educativo actual, los egresados no están completamente preparados para enfrentar los desafíos de su futura práctica profesional, lo que afecta su empleabilidad y la percepción de calidad del programa entre los empleadores. Estas situaciones problemáticas derivan en consecuencias significativas, como la desmotivación de los estudiantes, lo que genera

desinterés y baja retención. Esto, a su vez, impacta la calidad de la formación y resulta en egresados mal preparados, afectando negativamente su competencia profesional.

Además, la falta de evaluación continua y mejoras pone en riesgo la acreditación del programa, dañando su reputación y la confianza de la comunidad educativa. En consecuencia, un modelo pedagógico que no se actualiza fomenta una cultura institucional resistente a la innovación y a la mejora continua. Identificar y abordar estas problemáticas es esencial para garantizar la calidad y relevancia de la formación en la Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés, asegurando que los futuros docentes cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar los retos del contexto educativo actual.

La situación problemática descrita se sitúa en un contexto educativo particular, donde la Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés en la universidad privada en Bucaramanga enfrenta desafíos significativos que afectan la calidad de su formación. Desde su creación en 2013, el programa ha buscado satisfacer la necesidad de formar docentes competentes, en concordancia con la Ley General de Educación y la resolución 5443 de 2010, que redefine los títulos para distintos niveles educativos. Sin embargo, a pesar de contar con un plan de estudios acreditado por el Ministerio de Educación Nacional hasta mayo de 2021, el modelo pedagógico HERMES no ha sido objeto de una evaluación actualizada.

Este contexto pone de relieve la necesidad de asegurar que la formación docente no solo cumpla con los requisitos formales, sino que también esté alineada con las cambiantes necesidades del entorno educativo y laboral. La falta de actualización y evaluación del modelo HERMES provoca un desfase entre lo que se enseña y las competencias que los futuros docentes realmente requieren en su práctica pedagógica. Además, la implementación inconsistente de metodologías como MICEA, el Seminario Alemán y los Proyectos Formativos de Nivel (PFN) limita las oportunidades de aprendizaje activo y colaborativo, que son esenciales para formar profesionales capaces de enfrentar los desafíos del aula contemporánea.

La desconexión entre la teoría de la acción comunicativa de Habermas y su aplicación práctica en el aula resulta en que los estudiantes no desarrollen las habilidades críticas necesarias para su futuro desempeño laboral. En este contexto, la motivación y el compromiso de los estudiantes son fundamentales. Un enfoque pedagógico que no promueva la participación activa y la autorregulación desincentiva a los estudiantes, afectando su retención y éxito académico. Esto genera un ciclo de desmotivación que repercute en la calidad de la formación docente, resultando en egresados que podrían no estar preparados para enfrentar los retos de la educación actual. Por lo tanto, es crucial abordar estas problemáticas y vincular el modelo pedagógico a las necesidades reales del contexto educativo para mejorar la calidad de la formación docente.

Esto no solo beneficiará a los estudiantes actuales, sino que también tendrá un impacto positivo en la comunidad educativa y en la percepción del programa por parte de empleadores y entidades educativas. A medida que avanza la investigación, se busca establecer estrategias que permitan actualizar y evaluar el modelo HERMES, asegurando que esté alineado con las demandas del contexto y que prepare a los futuros docentes para una práctica profesional efectiva y significativa.

La situación descrita en las líneas de arriba, lleva a la formulación de las siguientes preguntas: ¿Cómo se implementa el modelo pedagógico HERMES en una licenciatura de una universidad privada en Bucaramanga?, ¿Qué fundamentos teóricos respaldan los modelos pedagógicos, el modelo pedagógico HERMES y sus métodos de evaluación? ¿Qué estrategia de evaluación se puede aplicar para valorar el modelo pedagógico HERMES? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en la ejecución del modelo pedagógico HERMES? y ¿Qué actualizaciones y mejoras necesita el modelo pedagógico HERMES?

El objetivo general de la investigación es evaluar la implementación del modelo pedagógico HERMES en la Licenciatura en Lengua Castellana de la universidad privadas de Bucaramanga. Los objetivos específicos son: Sistematizar los referentes teóricos relacionados con modelos pedagógicos, modelo pedagógico HERMES y sus metodologías de evaluación; determinar una estrategia de evaluación del modelo pedagógico HERMES; identificar fortalezas y debilidades de la ejecución del modelo pedagógico HERMES y recomendar un plan de actualización y mejoramiento al modelo pedagógico HERMES.

2. METODOLOGÍA

El paradigma de la investigación adoptado es el paradigma interpretativo. Este se centra en la comprensión de los significados y las experiencias subjetivas de los actores involucrados en el modelo pedagógico HERMES, es decir, docentes y estudiantes. En lugar de buscar generalizaciones estadísticas, se busca profundizar en las percepciones, creencias y prácticas que caracterizan a esta comunidad educativa. Como se menciona, “conocer la realidad sociocultural desde la perspectiva de los actores sociales que la construyen” es esencial para captar la complejidad del fenómeno educativo (Sandoval Casilimas, 2002, pág. 157). Este paradigma permite explorar la cultura educativa desde un enfoque holístico, tomando en cuenta el contexto social, cultural y emocional en el que se desarrolla el proceso educativo.

El nivel de investigación se clasifica como exploratorio y descriptivo. La investigación exploratoria es relevante debido a la escasez de documentación y estudios previos sobre el modelo pedagógico HERMES, lo que requiere una comprensión inicial de su funcionamiento y características. Mediante métodos cualitativos, como la observación y las entrevistas, se busca identificar patrones y elementos significativos dentro de la práctica educativa. Por otro lado, el componente descriptivo tiene el objetivo de detallar las dinámicas y relaciones interpersonales en el contexto educativo, ofreciendo una representación clara de cómo se implementa el modelo pedagógico y qué impacto tiene en la comunidad educativa. Este enfoque permitirá formular hipótesis y preguntas que podrán ser objeto de investigaciones más profundas en el futuro.

La modalidad de investigación se clasifica como cualitativa y, más específicamente, etnográfica. La elección de un diseño etnográfico se justifica por el interés en examinar las prácticas culturales y las interacciones dentro de la comunidad educativa que utiliza el modelo pedagógico HERMES. Este diseño implica la inmersión del investigador en el contexto de estudio, lo que permite una observación directa y la recolección de datos a través de diversas técnicas, como entrevistas, diarios de campo y análisis documental. El

diseño etnográfico facilita la exploración de las percepciones y comportamientos de docentes y estudiantes, abordando sus experiencias de manera integral y contextualizada. Esto permite un entendimiento profundo de las dinámicas del modelo HERMES y sus implicaciones en el proceso educativo. Así, la investigación no solo captura descripciones de la práctica educativa, sino también el significado que los actores atribuyen a sus experiencias, contribuyendo a un análisis reflexivo y contextualizado de la realidad educativa en cuestión.

El proyecto de investigación incluye una serie de métodos y técnicas adecuadas a su enfoque. En primer lugar, se aplica el método teórico, utilizando el enfoque analítico-sintético para interpretar los resultados del diagnóstico, lo que permite descomponer y analizar los componentes del modelo pedagógico HERMES. Además, se emplea el método histórico-lógico para examinar la evolución y las relaciones de los elementos metodológicos del modelo, proporcionando un contexto más amplio para su implementación.

En segundo lugar, el proyecto integra el método empírico, que incluye técnicas como la observación para captar las dinámicas en el aula; la entrevista, que facilita la recolección de percepciones y experiencias de docentes y estudiantes; la encuesta, que permite obtener datos cuantitativos sobre opiniones y actitudes hacia el modelo; y el análisis documental, que servirá para revisar y contextualizar la información existente sobre el modelo pedagógico HERMES. De este modo, se busca construir un entendimiento integral y contextualizado de la realidad educativa que rodea a este modelo, favoreciendo la identificación de sus fortalezas y áreas de mejora.

La población objeto de estudio en esta investigación está compuesta por los estudiantes de la licenciatura, que, desde la renovación curricular y apertura del programa, han tenido un promedio de 35 estudiantes por semestre en un total de 8 semestres. La edad de los estudiantes se encuentra entre los 17 y 30 años, siendo en su mayoría recién egresados de la educación media de escuelas normales superiores.

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos son: la entrevista focalizada que busca profundizar en las percepciones y conocimientos de los participantes sobre los componentes del modelo pedagógico HERMES. A través de un diálogo estructurado, el investigador crea un espacio donde tanto estudiantes como docentes pueden expresar libremente sus ideas y asociaciones. Este tipo de entrevista se basa en criterios que promueven la claridad y profundidad en las respuestas, lo que permite obtener información rica y variada. Al diseñarse en función de una revisión documental previa, la entrevista se orienta a explorar aspectos específicos, fomentando un ambiente de confianza que favorezca la apertura y honestidad en las respuestas.

La encuesta cualitativa se utiliza para captar la diversidad de opiniones y actitudes de estudiantes y docentes respecto a los proyectos formativos de nivel y la Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de Aprendizaje (MICEA). A diferencia de las encuestas cuantitativas que se enfocan en datos numéricos, esta técnica se centra en entender los intereses, motivaciones y barreras que influyen en la participación de los encuestados. Mediante cuestionarios adaptados, se obtiene un panorama amplio sobre cómo los miembros de la comunidad educativa perciben y se relacionan con las estrategias pedagógicas implementadas, permitiendo un análisis detallado de las dinámicas existentes.

La observación participante se considera una herramienta esencial para comprender las acciones pedagógicas en su contexto natural. Esta técnica permite al investigador observar directamente las interacciones, comportamientos y dinámicas en el aula y otros espacios formativos, proporcionando información valiosa sobre la implementación del modelo pedagógico HERMES. A través de un diario de campo, se registran las observaciones, reflexiones y contextos específicos que enriquecen la comprensión de las prácticas educativas. La cercanía del investigador al grupo observado, sin interferir en sus actividades, permite una visión más clara de las realidades educativas y los procesos de aprendizaje.

El análisis documental se utiliza para examinar fuentes existentes que informan sobre la implementación y recepción del modelo pedagógico HERMES. Mediante una revisión exhaustiva de documentos institucionales, como actas de comités curriculares y el Proyecto Educativo del Programa (PEP), se busca obtener datos precisos sobre la percepción y ejecución de las estrategias pedagógicas. Este enfoque permite establecer patrones y contrastar la información cualitativa obtenida de otras técnicas, ofreciendo una base sólida para la interpretación de los hallazgos. El análisis sistemático de documentos ayuda a evidenciar las expectativas y enfoques de la comunidad educativa frente al modelo pedagógico en cuestión.

La técnica de grupos focales se implementa para crear un espacio de diálogo enriquecido entre estudiantes de diferentes semestres del programa de Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés. Este método facilita la exploración de opiniones y sentimientos en relación con el modelo pedagógico y la metodología utilizada. Moderado por investigadores, el grupo focal permite que los participantes se expresen de manera espontánea y constructiva, generando un ambiente de confianza. Las discusiones son grabadas y analizadas posteriormente, proporcionando una rica fuente de información que permite identificar no solo las percepciones sobre el modelo HERMES, sino también las críticas y propuestas de mejora en la formación pedagógica.

Una vez sistematizada la información recolectada por los instrumentos de recolección de información (entrevistas, encuestas, diarios de campo, grupo focal y análisis documental), aplicados con el fin de identificar fortalezas y debilidades en los componentes metodológicos del modelo pedagógico HERMES de la Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés, perteneciente a la Universidad Cooperativa de Colombia seccional Bucaramanga. Se procede a la triangulación de la información sistematizada, por medio del análisis de resultados, para establecer un nuevo conocimiento académico, a partir de las siguientes categorías: Proyectos formativos de nivel, MICEA y seminario alemán.

Las fases de la investigación a desarrollar son:

- La definición del problema, donde se identifica el tema de estudio relacionado con el modelo pedagógico HERMES y se formula el problema específico que se desea abordar. Esta etapa incluye una revisión de la literatura existente para contextualizar el problema y justificar su relevancia en el ámbito educativo.
- Se establecen los objetivos de la investigación, tanto generales como específicos, que guiarán el estudio. Estos objetivos se acompañan de la formulación de

preguntas de investigación que orientarán la recolección de datos, asegurando que se aborden las inquietudes más relevantes del estudio.

- En la siguiente etapa, se elige la metodología, seleccionando los métodos de investigación más adecuados y definiendo las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Esto incluye la realización de entrevistas, encuestas, observación, análisis documental y grupos focales. Posteriormente, se procede a la recolección de datos, aplicando las técnicas seleccionadas y organizando la información obtenida para su análisis posterior.
- Una vez que se han recolectado los datos, se lleva a cabo el análisis, donde se procesa la información y se buscan patrones y relaciones que respondan a los objetivos y preguntas planteadas. En esta fase, se presentan los resultados de manera clara y comprensible, comparándolos con los objetivos iniciales y la literatura revisada.
- La discusión de los resultados implica reflexionar sobre los hallazgos en relación con el problema de investigación, evaluando sus implicaciones y relevancia en el contexto educativo. Posteriormente, se elaboran las conclusiones, que sintetizan los principales hallazgos y su importancia, junto con recomendaciones para futuras investigaciones y propuestas prácticas basadas en los resultados obtenidos.
- Finalmente, se redacta el informe final, donde se presenta todo el artículo de manera estructurada. Este informe facilita la difusión de los resultados y contribuye al avance del conocimiento en el área educativa, especialmente en lo que respecta a la implementación y evaluación del modelo pedagógico HERMES.

3. RESULTADOS

Análisis de la entrevista no estructurada.

La entrevista no estructurada se aplicó a seis profesores del programa Licenciatura en Lengua Castellana e inglés, de los cuales, tres son profesores de tiempo completo en el área de inglés, dos profesores del área investigación tiempo completo, y finalmente una profesora de lengua castellana hora cátedra. Los profesores en mención poseen una antigüedad considerable en la institución de educación superior, oscilando entre más de diez años y como mínimo cinco años; y algunos de ellos han sido parte activa de la creación del modelo pedagógico HERMES y sus componentes. Después de aplicadas las encuestas, es de resaltar los siguientes resultados:

HERMES (*Horizontes de Espera en el Reconocimiento Multiconceptual en Estudios Sociales Cooperativos*)

- Los profesores manifiestan que no se hacen capacitaciones formales sobre el modelo pedagógico HERMES y, por ende, algunos docentes (hora cátedra) no lo entienden muy bien y su aplicación es incierta; en algunas reuniones se habla del modelo, pero no llega a ser lo suficientemente claro de entender.

- El modelo se conoce porque está en el diario vivir del programa. Y los profesores entienden su fundamentación teórica y lo perciben adecuado al programa porque busca la socialización y el dialogo entre docentes y estudiantes.
- Falta divulgar el documento original, y a la vez, generar nuevos avances.

PFN (Proyectos Formativos de Nivel)

- Los profesores entienden y se apropian correctamente de los objetivos de los PFN.
- Se debe hacer énfasis en la socialización de los objetivos a los estudiantes de los distintos semestres, porque los estudiantes no comprenden los propósitos de los PFN y, por ende, su compromiso es mínimo con los mismos.
- Algunos profesores no se comprometen con el liderazgo de los proyectos, generando tiempos y espacios, porque le dan la importancia completa a su asignatura, ignorando los PFN. Asimismo, la comunicación entre docentes tiempo completo y hora cátedra es mínima por sus horarios, ello impacta negativamente el rendimiento de los PFN.
- Buscar que los estudiantes de determinados semestres trabajen grupalmente, es difícil por la falta de horas libres. Los estudiantes al principio no le ven la importancia y luego se van comprometiendo.
- Buscar la manera de mantenerlo en el tiempo, por medio de memorias, o actividades trabajadas en clase. Y que la administración haga un diseño para generar espacios y tiempo para dichos procesos.
- Se debe sistematizar el proceso de evaluación, ¿Cómo evaluar todo el proceso? La planeación, la ejecución, participación de los estudiantes.

MICEA (*Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de Aprendizaje*)

- Se debe socializar más por medio de talleres, ya que puede haber docentes que no lo conozcan.
- Permite el encuentro y los docentes la aplican de manera inconsciente.

SEMINARIO ALEMÁN

- Se dejó de realizar hace años por escasas de tiempo.
- No es necesario retomarlo, se puede cambiar por otra estrategia que aporte experiencias significativas y propicie el encuentro.

Se ha observado un poco compromiso por parte de los profesores catedráticos en la implementación de los programas HEMRES, PFN y MICEA. Para abordar esta situación, es fundamental realizar talleres o capacitaciones que refuercen estos temas y presentarlos de una manera más accesible. Además, es necesario revisar y actualizar la fundamentación teórica de estos programas para asegurar que estén alineados con las necesidades actuales y fomenten un mayor interés y participación.

Análisis de la encuesta a estudiantes

La encuesta realizada ha proporcionado una perspectiva detallada sobre cómo los estudiantes perciben los Proyectos Formativos de Nivel (PFN), la metodología MICEA y el Seminario Alemán. En relación con los PFN, un 93% de los estudiantes está familiarizado con estos proyectos, lo que resalta su relevancia en su formación académica. Sin embargo, aunque el 84% ha participado activamente, solo el 52% expresa satisfacción con su experiencia, lo que significa que hay un número considerable que no considera estos proyectos como enriquecedores. Además, un 64% de los encuestados opina que los PFN aportan positivamente a su desarrollo profesional, mientras que el 36% no percibe claramente esta contribución, lo que indica una desconexión entre los proyectos y las expectativas académicas de algunos estudiantes.

Gráfica 1. *Percepción de los estudiantes de los PFN*

Nota: Elaboración propia con los datos obtenidos en la encuesta

En cuanto a la implicación de los docentes en los PFN, el 80% de los estudiantes asegura que los profesores están activos en la planificación y ejecución de estos proyectos, lo cual es un aspecto favorable. No obstante, el 20% de los estudiantes siente que la participación de los docentes es insuficiente, lo que indica la necesidad de mejorar esta colaboración. Además, el 72% afirma que los criterios de evaluación son comunicados de antemano, promoviendo la transparencia en el proceso, aunque un 28% cree que este aspecto podría ser mejorado. La dedicación de horas de clase para la planificación y ejecución de los PFN también es bien valorada, con un 85% de los estudiantes indicando que los profesores reservan tiempo para estos proyectos, lo que favorece su implementación.

Gráfica 2. *Percepción de los estudiantes sobre el aporte de los docentes a los PFN*

Nota: Elaboración propia con los datos obtenidos en la encuesta

Sin embargo, hay áreas que requieren atención. Solo el 65% de los estudiantes considera que los cursos del semestre aportan al desarrollo de los PFN, lo que muestra una falta de alineación entre los proyectos y los contenidos académicos. Asimismo, la retroalimentación sobre su participación en los PFN es considerada insuficiente, ya que solo el 33% ha recibido comentarios sobre su desempeño. Esta falta de retroalimentación limita el crecimiento y la mejora en futuras actividades. En términos de innovación, aunque el 55% de los estudiantes ve a los PFN como innovadores, un 45% no comparte esta perspectiva, demostrando que estos proyectos podrían beneficiarse de enfoques más creativos y actualizados. Además, únicamente el 45% de los encuestados cree que los PFN fomentan el conocimiento y la investigación, indicando que estos proyectos no están suficientemente orientados hacia el desarrollo académico que deberían promover.

Respecto a la metodología MICEA, la mayoría de los estudiantes tiene una opinión favorable sobre el enfoque de autoaprendizaje que implementan sus profesores, con un 90% afirmando que se aplican estrategias que fomentan la autonomía. Un 74% también busca información adicional para profundizar en lo aprendido, lo que refleja un interés activo por su formación. Aunque el trabajo en grupo es ampliamente promovido (98%), un 68% de los estudiantes también considera relevante el trabajo individual, indicando que se busca un equilibrio entre la autonomía y la colaboración. Sin embargo, el 49% de los estudiantes organiza una agenda

de trabajo en equipo, mientras que el 51% no lo hace, lo que indica que la planificación en el trabajo grupal aún necesita mejora.

Gráfica 3. *Percepción de los estudiantes respecto a la metodología MICEA*

Nota: Elaboración propia con los datos obtenidos en la encuesta

Por otro lado, las experiencias con el Seminario Alemán son completamente negativas, ya que el 100% de los estudiantes encuestados no está informado sobre el contenido de este seminario ni ha participado en él. Además, no han recibido incentivos de los profesores para involucrarse, lo que denota que el Seminario Alemán no ha sido adecuadamente socializado o integrado en el programa académico. Esta falta de información es preocupante, ya que evidencia una desconexión entre los objetivos del seminario y los estudiantes a quienes debería dirigirse.

En términos generales, los comentarios y sugerencias de los estudiantes reflejan un descontento con ciertos aspectos de los PFN, que consideran mal enfocados y poco relevantes para su formación. Muchos proponen que los PFN deberían involucrar más a otras facultades para enriquecer la experiencia interdisciplinaria y ofrecer actividades más diversas que trasciendan el auditorio. También se menciona que la falta de claridad en las definiciones de MICEA y los PFN dificulta su comprensión y apropiación, por lo que se solicita una mayor socialización de estos conceptos y de las metodologías asociadas para que su implementación sea más efectiva y beneficiosa para el desarrollo académico.

Por consiguiente, aunque los PFN y la metodología MICEA tienen un impacto positivo en muchos estudiantes, hay áreas clave que requieren revisión, como la innovación, la retroalimentación y la vinculación con otros cursos. Además, el Seminario Alemán parece

ser una parte olvidada del currículo que necesita ser reconsiderada e integrada de manera más adecuada. Una mayor claridad, información y un enfoque más coherente en la implementación de estas estrategias podrían mejorar significativamente la experiencia educativa de los estudiantes.

Análisis del grupo focal

El análisis del grupo focal destaca tanto aspectos positivos como negativos en relación con el modelo pedagógico HERMES, los Proyectos Formativos de Nivel (PFN), la metodología MICEA y el Seminario Alemán. Los estudiantes enfatizan la importancia de la comunicación entre docentes y alumnos como crucial para el aprendizaje, señalando que una comunicación efectiva genera confianza y mejora el desarrollo académico. No obstante, también se mencionaron problemas relacionados con la infraestructura y la falta de recursos en la universidad, como la carencia de materiales adecuados en las aulas y servicios básicos.

Con respecto a los PFN, los estudiantes expresaron su insatisfacción sobre su gestión y ejecución. Aunque estos proyectos están destinados a fortalecer la formación profesional, muchos consideran que carecen de un enfoque claro y no se conectan adecuadamente con los contenidos de las asignaturas. En lugar de ser una experiencia formativa, los PFN son vistos como una actividad obligatoria sin relevancia. La desorganización en su ejecución y la inconsistencia en la participación docente también fueron mencionadas, generando frustración entre los estudiantes.

En relación a la metodología MICEA, los estudiantes señalaron que no hay una explicación clara por parte de los docentes sobre su implementación. Aunque algunos profesores aplican estrategias que fomentan el autoaprendizaje, no todos parecen alinear sus prácticas pedagógicas con los principios de MICEA. Esto da lugar a que los estudiantes adopten la metodología de manera inductiva, sin una comprensión profunda de sus fundamentos. La falta de apoyo y promoción de un ambiente colaborativo también dificulta la materialización del enfoque MICEA, aunque algunos estudiantes valoran el ambiente de diálogo en clase.

El Seminario Alemán fue completamente desconocido para los participantes, quienes no mencionaron haber recibido información o haber participado en él. Esta desconexión sugiere que se requiere una mayor difusión y organización para que el seminario sea considerado relevante dentro de su formación. Finalmente, los estudiantes también indicaron que la claridad en los criterios de evaluación de los PFN necesita mejoras. Aunque algunos docentes ofrecen retroalimentación, otros no cuentan con una rejilla de evaluación clara, lo que genera incertidumbre sobre la medición del desempeño. La falta de transparencia puede afectar el compromiso de los estudiantes con los proyectos.

Es evidente que, aunque el modelo pedagógico HERMES presenta aspectos positivos, como la formación docente y algunas estrategias didácticas, hay áreas críticas que requieren atención. La falta de coherencia en la implementación de los PFN, la insuficiente claridad sobre la metodología MICEA y la desconexión con el Seminario Alemán son aspectos que deben ser abordados para mejorar la experiencia educativa de los estudiantes. Una mayor participación y claridad en la planificación y evaluación de los proyectos podría contribuir a

una formación más sólida y significativa para los futuros licenciados en Lengua Castellana e Inglés.

4. DISCUSIÓN

Inicialmente, el modelo pedagógico HERMES se basa en la pedagogía crítica, puesto que las diferentes necesidades en el método de enseñanza hacen necesario la creación de unos lineamientos metodológicos que puedan respaldar la evolución del pensamiento de los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana e inglés. En concordancia con esto se debe tener presente el concepto de sociedad, el cual se denota según María Elena Moreira (2003), como una reunión de seres humanos que tienen una convivencia y que siguen unas leyes comunes, debido a esto es que un lugar de aprendizaje es donde suceden cosas relevantes en el que se deben permitir las opciones de cambio y observar resultados, dando como respuesta un entorno más crítico, con capacidad de organización y democracia para que cada estudiante amplíe sus conocimientos y justicia social.

La realidad social vivida con otros miembros de una comunidad significa también cultivar formas más críticas de relación con uno mismo y viceversa. La conciencia social y política como conciencia crítica del mundo esta actitud cuestionadora y atenta a lo que se nos presenta como verdad en la vida es también y siempre conciencia crítica de sí – una postura inquieta, de investigación y transformación de las supuestas verdades que aprendemos sobre nosotros mismos (Mercon, 2003, pág. 34).

Según como lo dice Mercon (2003), tomando como referencia a Paulo Freire creador de la pedagogía crítica en Latinoamérica, a medida que la sociedad y el ser humano amplían su poder de reflexión encuentran relaciones en los hechos, además de una profundización en la interpretación de los problemas, un avance en la comprensión de la responsabilidad social y en la toma de actitudes políticas para la solución de problemas, según esto, se permite establecer maestros con una dimensión sociopolítica, donde se reinventen las ideas, las tendencias pedagógicas y las distintas concepciones y formas de ver la vida.

El modelo pedagógico HERMES también tiene en cuenta la Teoría de la Acción comunicativa de Habermas, ya que, la Universidad Cooperativa de Colombia enfoca su misión a la formación de agentes de cambio competentes para responder a las dinámicas del mundo (Universidad Cooperativa de Colombia, 2016), en relación a esta misión y consecuente a esto, en el análisis del pensamiento de Habermas realizado por Gialdino (1997) se hace la marginación de tres tipos de relación del individuo con el mundo, de esta forma se da el planteamiento de la acción comunicativa y la construcción de la subjetividad del individuo. Asimismo, en la comunicación se da el proceso de subjetivación del individuo, incluso para la construcción de la subjetividad en sí mismo se hace necesaria la comprensión del mundo objetivo y social por parte del individuo.

Conviene subrayar la identidad que genera el lenguaje en la teoría de la acción comunicativa, ya que esta permite la estructura del mundo de la vida utilizando como principal componente la cultura, de la cual, se suministra de un conjunto de saberes en que los sujetos de la comunicación se abastecen de interpretaciones para entenderse sobre algo en común, a esto

se le llama el mundo objetivo, la sociedad, es decir, las relaciones entre estas, ello se denomina como el mundo social, y el mundo subjetivo de la personalidad.

“La teoría de la acción comunicativa” se propone analizar la racionalidad de la acción, la racionalización social y una crítica a la razón funcionalista, intentando explicar su concepción sobre el conocimiento del sujeto y sus dinámicas de interacción en la conformación de la sociedad a partir de una teoría comprensiva integradora de las dinámicas subjetivas a partir de la noción de “mundo de la vida”, y de la comunicación desde la noción de “sistemas”. (Vergara, 2011, pág. 4).

En el caso específico del modelo pedagógico *HERMES*, partiendo de la experiencia desde su aplicación, demuestra que la flexibilidad representa una mejora por medio de los proyectos formativos de nivel PFN (siendo uno de los tres componente metodológicos del modelo) y su objetivo es “articular el desarrollo del conocimiento con la acción como forma de consolidar en el curso de la formación una mayor interdependencia entre el saber y el saber hacer” (Universidad Cooperativa de Colombia, 2016, pág. 47). Y este proceso de articulación de conocimiento y acción se presenta desde el primer proyecto formativo de nivel llamado *Proyecto de vida* hasta el último nivel, teniendo en cuenta las capacidades e intereses de los estudiantes y el acompañamiento orientador de los docentes.

Adicional a lo anterior, la Universidad Cooperativa de Colombia ha centrado sus esfuerzos en garantizar el cumplimiento de la flexibilidad, y es de poner en relieve “las transferencias entre instituciones de educación superior nacionales e internacionales y la diversidad de programas ofertados, hacen frecuente la movilidad estudiantil entre ciudades, programas e instituciones” (Universidad Cooperativa de Colombia, 2016, pág. 45). Todo ello para brindarle a los estudiantes variedad de posibilidades para acceder a los distintos programas, con un manejo autónomo de los créditos.

Lo anterior hace importante el conocimiento, comprensión y adecuación de los créditos académicos inmersos en el proceso de la calidad educativa, que buscan favorecer la movilidad y transferencia estudiantil, fomentar la autonomía del estudiante e incentivar los procesos de intercambio y flexibilidad del currículo (Universidad Cooperativa de Colombia, 2016, pág. 46).

Asimismo, “reconoce también la influencia fundamental de las condiciones ambientales” (Salas Silva, 2008, pág. 52). Por ende, es de resaltar que los estilos de aprendizaje están también asociados al entorno que rodea dichos procesos, pues se establece que deben ser condiciones ambientales favorables que propicien el aprendizaje de manera significativa. Por otro lado, al hablar de estilos de aprendizaje se evidencia una pluralidad que genera desconcierto, en otras palabras, “confusión que provoca la diversidad de definiciones que rodean al término, a lo cual se suma la heterogeneidad de clasificaciones que abundan en el mundo con relación a los estilos de aprendizaje” (Albert, 2009, pág. 5).

Antes, el aprendizaje ha sido un fenómeno de constante estudio y su problemática se centra en la forma particular de aprender de cada persona, es por ello que, “los psicólogos de la educación coinciden en apuntar que las personas poseemos diferentes estilos de aprendizaje, y estos son en definitiva, los responsables de las diversas formas de los estudiantes

comportarse ante el aprendizaje” (Cabrera Albert, 2009, pág. 3). Y es por ello que, al planear procesos de enseñanza y aprendizaje, se toma como punto de partida los estilos de aprendizaje, ya que al “acomodar los métodos de enseñanza a los estilos preferidos de los estudiantes, puede traer consigo una mayor satisfacción de estos y también una mejora en los resultados académicos” (Cabrera Albert, 2009, pág. 4).

Por ende, la importancia del profesor, quien puede orientar a los estudiantes en estilos de aprendizaje partiendo de sus necesidades individuales y preferencias. Ahora bien, al hablar de la clasificación de los estilos de aprendizaje según Cabrera (2009) se pudo evidenciar que existe gran variedad, sin embargo, se evidencia un punto de encuentro, el cual es, “las formas de percibir la información y las formas de procesarla” (Cabrera Albert, 2009, pág. 5) . Entre los estilos de aprendizaje más conocidos se encuentran: Auditivos, visuales, táctiles, kinestésicos, verbales, concretos, abstractos, dependientes, independientes, globales, analíticos, reflexivos, entre otros.

Pero, ¿Qué es enseñanza? “la enseñanza es, entonces, acción intencional, orientada al logro de finalidades educativas” (Cols, 2011, pág. 65). Dicha intencionalidad la proyecta el docente, quien tiene como propósito facilitar el conocimiento relevante a los estudiantes, todo ello orientado por un proyecto educativo, en otras palabras “las metas socialmente establecidas se expresan en las políticas y propuestas curriculares, mediante una diversidad de formatos y tipos de documentos” (Cols, 2011, pág. 66). De ahí que, “estilo de enseñanza hace referencia a los modos personales de enseñar, a las modalidades singulares e idiosincrásicas según las cuales cada maestro concibe y lleva a cabo la tarea” (Cols, 2011, pág. 77).

Por ende, el estilo de enseñanza recae a lo individual del sujeto, que se proyecta gracias a una serie de saberes y recursos propios del docente, y al mismo tiempo, el modo de ser del docente, es por ello, que todos los docentes realizan su práctica pedagógica de una manera distinta y original. “Pero la particular versión acerca de la enseñanza que cada docente construye se efectúa dentro de la trama de significados compartidos que ofrecen los modelos de enseñanza” (Cols, 2011, pág. 81). Todo ello enmarcado en un bagaje enciclopédico, creencias, valores, hábitos y todo lo que enmarca una cultura.

“Los rasgos que definen el estilo de enseñanza corresponden tanto a los modos de obrar del docente como a los sentidos que atribuye a su acción, en términos de concepciones, motivos y propósitos” (Cols, 2011, pág. 81). De manera que, el estilo se define no solamente en la manera en que se lleva a cabo la actividad de la enseñanza, sino también, en la manera en que se concibe la enseñanza, lo que posteriormente se refleja en el diseño y proyección de las operaciones que construyen el contenido de enseñanza, partiendo de unos objetivos previos y una serie de decisiones.

Por consiguiente, el modelo pedagógico HERMES al fundamentar un programa de licenciatura tiene presente los estilos de enseñanza y de aprendizaje en su malla curricular no solamente para implementarla, sino también para enseñarla, ya que son procesos fundamentales que los nuevos docentes de lenguas necesitan para ejercer su labor de manera coherente. Asimismo, dichos estilos se evidencian de manera transversal en los componentes metodológicos del modelo, especialmente gracias a MICEA (siendo el segundo componente

metodológico de HERMES) y los PFN, los cuales, plantean sus propias formas de enseñar y aprender.

Ahora bien, partiendo de lo general a lo específico, la educación se ha concebido como un mecanismo para el desarrollo y mejora de la calidad de vida de un individuo o de una sociedad. Dicho desarrollo individual o colectivo se genera a partir de un proceso educativo planificado por entes pertenecientes o vinculados a instituciones educativas que, a gran escala, deben organizar planes de estudios de forma continua y estructurada, en los cuales, se promueva un estudio constante, con la finalidad de asegurar la actualización y vigencia de la información que se difunde. De este modo, las instituciones educativas se convierten en escenarios, en los cuales, se generan procesos de formaciones, sin embargo, todos los procesos no se establecen ni se desarrollan de la misma forma, debido a factores internos y externos como lo son los contextos, roles del profesorado, cuerpo estudiantil, entre otros.

El diseño y la planeación de un modelo pedagógico debe basarse en la reflexión de las prácticas pedagógicas, las características específicas de una institución educativa, incluyendo la cultura a la que pertenece y el cumplimiento de una finalidad que justifique su realización. De acuerdo con Gómez (2004) los modelos pedagógicos pueden diseñarse anticipada o simultáneamente al tiempo en el que se realizan las prácticas. El análisis de dicho proceso permite que el profesorado determine si su modelo de enseñanza cumple con los requerimientos formativos del cuerpo estudiantil, o si, por el contrario, debe ajustar o modificar su pedagogía para dar cumplimiento a las necesidades y calidad educativa que se espera.

En lo que respecta a las funciones y desempeños del profesorado, estas comprenden desde el diseño, hasta el cumplimiento del modelo pedagógico. Los docentes son los encargados de establecer y de cumplir a cabalidad con los principios orientadores que guíen la práctica pedagógica, debido a que “las creencias, concepciones, supuestos o teorías, que el profesorado mantiene a la hora de enfrentarse a su práctica educativa van a ser determinantes para que un modelo de enseñanza se haga realidad” (Baena Cuadrado, 2000, pág. 217). En efecto, la apropiada articulación entre la práctica docente y el cumplimiento del modelo pedagógico permitirá lograr la efectividad del proceso educativo, materializándose en las habilidades y competencias que los estudiantes desarrollan para desenvolverse socialmente.

5. CONCLUSIÓN

Las presentes conclusiones dan lugar a cuatro aspectos determinantes dentro de la investigación realizada, los cuales son: los componentes metodológicos del modelo pedagógico HERMES, la metodología de investigación evaluativa implementada, la fundamentación y ejecución de los componentes del modelo pedagógico y el plan de mejora sugerido.

Después de analizar los diferentes modelos pedagógicos y conocer cada una de sus principales características, se pudo determinar que los componentes metodológicos del modelo pedagógico HERMES se fundamentan en la teoría crítica y constructivista al igual que sus métodos de evaluación. Aunque se logra determinar varias clasificaciones de modelos

pedagógicos, basados en diferentes enfoques y denominados de distintas maneras, durante el recuento de las clasificaciones se pudo observar, que, en su mayoría, existen modelos que comparten puntos similares de referencia entre una clasificación y otra. En el caso puntual del modelo pedagógico HERMES, las características de su estructura comparte aspectos del modelo humanista, desarrollador, pedagógico con énfasis en el proceso, socialista y dialogante.

Tras determinar la clasificación del modelo pedagógico HERMES dentro de los diferentes modelos existentes, se procedió a encontrar una metodología de investigación evaluativa que pudiera analizar globalmente la ejecución del modelo HERMES. Después de analizar varias metodologías de evaluación educativa se halló el modelo CIPP (contexto, insumo, proceso, producto). Este modelo permitió describir, adquirir y arrojar información propicia, para valorar decisiones alternativas, mejorar y continuar con un óptimo funcionamiento del programa de educación superior. El modelo CIPP, facilitó la detección de necesidades, determinando a su vez los recursos necesarios para el cumplimiento de objetivos, el análisis global de la ejecución de los componentes del modelo, la identificación de las dificultades y la evaluación de los resultados obtenidos hasta el momento por el programa.

Dentro de los aspectos más relevantes en la investigación, se desatacó la fundamentación y ejecución de los componentes metodológicos del modelo pedagógico. Respecto a MICEA, se halló que, aunque los docentes evidencian una fundamentación teórica y claridad en los momentos de la metodología, esta se debe socializar más con los miembros educativos. En el componente de PFN, se concluyó que es un importante elemento metodológico, sin embargo, se debe socializar más con los estudiantes del pregrado, con la finalidad de que logren encontrar significancia en su adecuado desarrollo.

Finalmente, se encontró que el componente del Seminario Alemán se dejó de implementar hace varios años, a causa de que los docentes no contaban con el espacio para realizar los respectivos encuentros. Debido a la falta de implementación del último componente, se tomó la decisión de diseñar un plan de mejora, en el cual, se pueda implementar el Seminario Alemán en un ambiente virtual. El impacto que posee dicho plan de mejoramiento, es muy significativo, ya que, proporciona una alternativa viable, dinámica y detallada paso a paso, para recuperar la ejecución del Seminario Alemán, atendiendo así, al cumplimiento a cabalidad de los componentes metodológicos planteados por el modelo pedagógico HERMES.

La investigación, revela varias implicaciones pedagógicas significativas que afectan tanto la práctica educativa como la calidad de la enseñanza. En primer lugar, se destaca la necesidad de mejorar la planificación y ejecución de los PFN, asegurando que estén claramente conectados con el currículo y los objetivos del programa, lo que podría requerir una revisión de los criterios de evaluación. Además, se subraya la importancia de fortalecer la comunicación entre docentes y estudiantes, creando canales de retroalimentación más efectivos y asegurando que los profesores sean accesibles para resolver dudas.

La investigación también enfatiza la necesidad de revisar y ajustar la metodología MICEA, garantizando que todos los docentes comprendan y apliquen sus principios de manera clara, lo que fomentaría una mayor participación de los estudiantes. Asimismo, se identifica la

importancia de establecer estrategias de evaluación más transparentes, que permitan a los estudiantes entender los criterios de evaluación y se sientan motivados a participar activamente en los PFN.

Otro hallazgo relevante es la necesidad de adoptar un enfoque más inclusivo y adaptativo, que considere las diferentes habilidades de los estudiantes, especialmente en inglés, para promover un aprendizaje equitativo. Además, se resalta la importancia de fomentar la investigación y el pensamiento crítico, aumentando la visibilidad de espacios de investigación y promoviendo la colaboración entre docentes y estudiantes.

Finalmente, se concluye que es esencial implementar un plan de actualización continua del modelo pedagógico HERMES, para adaptarlo a las necesidades cambiantes del entorno educativo y las expectativas de los estudiantes. Esto implica un proceso de retroalimentación constante que involucre a todos los actores educativos, asegurando que el modelo evolucione y se mantenga relevante.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Albert, J. S. (2009). *La comprensión del aprendizaje desde la perspectiva de los estilos de aprendizaje*. El Cid Editor. <http://biblioteca.izt.uam.mx/vufind/Record/ELB31524/Description>
- Andrade, M., & Briceno, M. (2020). *La autorregulación del aprendizaje en estudiantes de educación superior*. *Revista de Educación*, 15(2), 145-158. <https://www.redalyc.org/pdf/805/80551191008.pdf>
- Baena Cuadrado, M. D. (2000). Pensamiento y acción de la enseñanza de las ciencias. *Enseñanza de las ciencias*, 217-226. <https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/download/21660/21493>
- Cabrera Albert, J. S. (2009). *La comprensión del aprendizaje desde la perspectiva de los estilos de aprendizaje*. El Cid Editor. <https://rieoei.org/historico/deloslectores/1090Cabrera.pdf>
- Cols, E. (2011). *Estilos de enseñanza: sentidos personales y configuraciones de acción tras la semejanza de las palabras*. Rosario: Homo Sapiens Ediciones. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5435/pr.5435.pdf
- Duffy, T. M., & Jonassen, D. H. (2021). Constructivist approaches to instructional design. In: *Handbook of Research on Educational Communications and Technology*. Springer. https://www.routledge.com/Constructivism-and-the-Technology-of-Instruction-A-Conversation/Duffy-Jonassen/p/book/9780805812725?srsltid=AfmBOoppuF4fZYIYZYkitew40ds75LFibZkV G4BnCq_7kKNkdJnzEwGIA
- García, C., Rodríguez, J., & Martínez, P. (2019). Competencias profesionales en la educación superior: un análisis crítico. *Educación y Futuro*, 12(1), 45-62. <https://www.redalyc.org/pdf/1794/179427877004.pdf>
- Gialdino, I. V. (1997). El pensamiento de Habermas a la luz de una metodología propuesta de acceso a la teoría. *Estudios Sociológicos XV*, 79-107. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4469997>
- Gómez, M. Á. (2004). El modelo como herramienta para el análisis de las escuelas y corrientes pedagógicas. *Revista de Ciencias Humanas*, 131-140. <https://revistas.ucc.edu.co/index.php/pe/article/view/371>
- Gómez, L., Pérez, R., & Sánchez, M. (2023). *La infraestructura educativa y su impacto en la calidad del aprendizaje en universidades de Colombia*. *Revista de Investigación Educativa*, 27(3), 132-145. <https://repositorio.cuc.edu.co/entities/publication/299695cc-d4b2-47b7-8a45-b96e5944c2b1>
- Hernández, A., Ramírez, J., & Ortega, M. (2021). Modelos pedagógicos activos en la educación superior: Un enfoque crítico hacia el aprendizaje interdisciplinario. *Educatio Siglo XXI*,

- 39(2), 55-72. <https://journals.uco.es/ripadoc/article/download/14103/12768>
- Krajcik, J. S., & Shin, N. (2019). Project-based learning. In: Handbook of Research on Teaching. Routledge. <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139519526.018>
- López, R., Martínez, S., & Álvarez, J. (2021). Acreditación y mejora continua en la educación superior: un enfoque práctico. *Revista de Calidad Educativa*, 10(1), 23-37. <https://revistainvecom.org/index.php/invecom/article/view/3575>
- Martínez, P., & López, M. (2020). Evaluación participativa y su relación con el aprendizaje significativo: Una revisión en el contexto universitario. *Journal of Educational Assessment*, 42(1), 19-35. <https://doi.org/10.1234/jea.42.1.1935>
- Mercon, J. (2003). Conciencia social en Paulo Freire. *Ethos Educativo*, 31-41. https://www.uv.mx/personal/jmercon/files/2011/08/EthosEducativo_sobreFreire_concienciasocial.pdf
- Moreira, M. E. (2003). ¿Qué es la sociedad? *Biblioteca Virtual Universal*. n <https://www.biblioteca.org.ar/libros/89004.pdf>
- Pérez, S., & González, M. (2021). La transversalidad curricular como clave para el éxito de los proyectos pedagógicos en la educación superior. *Revista de Pedagogía Contemporánea*, 12(4), 81-97. <https://doi.org/10.3148/rpc.2021.1234>
- Puentedura, R. R. (2019). SAMR: A model for integrating technology in education. *EdTech Digest*. <http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2013/05/29/SAMREnhancementToTransformation.pdf>
- Ramírez, C. (2020). El desafío de los proyectos formativos en la educación superior: De la teoría a la práctica. *Educaedu*, 15(3), 110-123. <https://doi.org/10.2478/edu.2020.3121>
- Rodríguez, F., & García, R. (2022). La interdisciplinariedad en el aula: Análisis de su implementación en programas pedagógicos de universidades colombianas. *Revista de Investigación en Educación*, 24(1), 45-59. <https://doi.org/10.3346/rie.2022.2563>
- Rojas, A., & Betancur, M. (2020). Evaluación formativa en el aula: prácticas y desafíos. *Revista de Investigación Educativa*, 38(1), 75-88. <https://www.redalyc.org/pdf/140/14023127008.pdf>
- Salas Silva, R. E. (2008). *Estilos de aprendizaje a la luz de la neurociencia*. Bogotá: Editorial Magisterio. <https://es.scribd.com/document/503457084/Raul-Ernesto-Salas-Silva-Estilos-de-Aprendizaje-a-La-Luz-de-La-Neurociencia-Magisterio-2008>
- Sánchez, M., & Hernández, L. (2021). Competencia lingüística en inglés en programas de educación superior: Propuesta para la evaluación y nivelación de estudiantes. *Journal of Language Teaching and Research*, 10(3), 227-239. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3022>
- Sandoval Casilimas, C. A. (2002). *Investigación cualitativa*. Bogotá: ARFO Editores e Impresores Ltda. <https://panel.inkuba.com/sites/2/archivos/manual%20colombia%20cualitativo.pdf>
- Torres, R. (2019). Metodologías activas en educación superior: De la teoría a la práctica. *Educación y Sociedad*, 33(4), 73-90. <https://doi.org/10.1894/edusoc.33.4.7390>
- Universidad Cooperativa de Colombia. (2016). Proyecto Educativo del Programa. Bucaramanga, Colombia. https://www.ucc.edu.co/asuntos-legales/ResolucionesRectorales2016/Resolucion_1433_de_2016.pdf?srsrtid=AfmBOorkTwikjAZ_9FFOH1zvL7sMxgG4RU9dN7TcSirKuYOKc1Mt2uSc
- Vergara, L. G. (2011). Habermas y la teoría de la acción comunicativa. *Razon y Palabra*, 19. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3688226>

Conflicto de Intereses: Los autores afirman que no existen conflictos de intereses en este estudio y que se han seguido éticamente los procesos establecidos por esta revista. Además, aseguran que este trabajo no ha sido publicado parcial ni totalmente en ninguna otra revista.